

IMPORTANȚA SEMNELOR FACULTATIVE ÎN STABILIREA RĂSPUNDERII PENALE

Natalia CIUMAC

Uniunea Avocaților din RM, Universitatea de Stat din Moldova

Prezenta lucrare relatează rolul semnelor facultative în stabilirea răspunderii penale, fapt ce influențează asupra pedepsei.

Importanța laturii subiective în cadrul urmăririi penale, la fel și la judecarea cauzei, sunt indispensabile nu numai în stabilirea și calificarea răspunderii penale, dar și în cadrul pedepsei penale, înlăturarea de la răspundere penală, determinarea locului ispășirii pedepsei, la fel și pentru determinarea unei strategii și tactici de resocializare a fostului condamnat și corectarea acestuia.

Cuvintele-cheie: *semnele facultative; vinovăția penală; făptuitorul; răspundere penală.*

THE IMPORTANCE OF THE OPTIONAL SIGNS IN THE ESTABLISHMENT OF CRIMINAL LIABILITY

This paper deals with the role of voluntary signs in establishing criminal liability, which influences the punishment.

The importance of the subjective aspect of the criminal investigation, as well as the trial of the case, are indispensable not only in the determination and classification of criminal liability, but also in the criminal punishment, the removal from criminal responsibility, the determination of the place of punishment, as well as the determination of a strategies and tactics of re-socializing the former convict and correcting it.

Keywords: *signs voluntary; criminal guilt; perpetrator; criminal liability.*

În dreptul sclavagist și cel feudal domina temeiul obiectiv, conform căruia se pedepsea orice faptă prin care s-a produs o vătămare a intereselor apărute de lege, chiar dacă subiectiv nu-i aparținea autorului, cei mai de seamă filozofi, înțelegând caracterul neștiințific, unilateral al temeiului respectiv, au încercat să demonstreze necesitatea recunoașterii și a unui temei subiectiv, alături de cel obiectiv, al răspunderii omului pentru faptele sale cu pericol social [1, p.5].

Încercările făcute în această privință, chiar dacă n-au reușit să stabilească temeiul cu adevărat științific al răspunderii, își găsesc concretizarea în legislațiile primelor state burgheze, prin introducerea, alături de alte principii democratice, a temeiului subiectiv al răspunderii penale, conform căruia autorul unei infracțiuni poate fi tras la răspundere penală numai dacă se dovedește că a săvârșit-o cu vinovăție.

Săvârșirea de către persoana vinovată a unei fapte cu pericol social, care corespunde semnelor unei infracțiuni prevăzute de legislația penală, este un fapt juridic care generează apariția raportului juridic dintre stat (reprezentat prin organele de justiție) și infractor.

În literatura de specialitate sunt expuse mai multe păreri cu privire la temeiul răspunderii penale, care diferă esențial una de alta după conținut.

Unii autori (B.S. Utevski, I.S. Noi) recunosc drept temei al răspunderii penale vinovăția, alții (V.M. Cihi-kvadze, A.A. Piontkovski) – componența infracțiunii, alții (A.A. Hertzenson, A.I. Santov) – săvârșirea infracțiunii, autorii români – infracțiunea [2, p. 239].

Răspunderea penală se întemeiază pe vinovăția persoanei respective pentru săvârșirea actului său de conduită. Nu se poate concepe răspunderea penală numai pe baza actului de conduită exterioară a omului, așa-numita răspundere penală obiectivă. Actul de conduită socialmente vătămător, indiferent dacă este un act conștient sau inconștient, săvârșit cu vinovăție sau fără, nu este un temei suficient pentru tragera la răspundere penală. Se consideră că răspunderea penală are un temei obiectiv în fapta săvârșită și un temei subiectiv în vinovăția făptuitorului. Astfel, vinovăția este o condiție pentru existența răspunderii penale, confirmată prin dispoziția alin.(2) art.51 CP RM: „răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală” [3, p. 240-241].

După esența sa, vinovăția reprezintă atitudinea psihică a subiectului față de realitatea obiectivă ce îl înconjoară: vizavi de relațiile sociale, interesele societății, cerințele sale juridice, alți membri ai societății. Vinovăția presupune că atitudinea persoanei față de interesele sociale este negativă din cauza orientării antisociale a subiectului, opunerii conștiente a voinței sale intereselor sociale, prin manifestarea atitudinii nechibzuite, neglijente față de ele. Confirmând intenția și imprudența ca forme ale vinovăției, legiuitorul, în același timp, demonstrează că anume prin ele se manifestă atitudinea negativă a persoanei față de interesele societății.

De aceea, esența vinovăției este o leagă, pe de o parte, de izvorul ce o produce, iar pe de altă parte, de

răspunderea subiectului ca urmare juridică a săvârșirii infracțiunii cu vinovăție.

Stabilirea gradului vinovăției persoanei reprezintă concretizarea formei și conținutului ei în fiecare caz concret. Vinovăția intenționată este cu mult mai gravă decât cea imprudentă. Dacă la săvârșirea infracțiunii intenționate se produc urmări mai grave care nu erau cuprinse de intenția făptuitorului, atunci fapta comisă se consideră mai gravă.

Deci vinovăția este caracterizată atât cantitativ, cât și calitativ de conținutul, forma, esența și gradul ei [4, p. 156].

Fără doar și poate, gradul de vinovăție depinde și de motivul făptuitorului la comiterea infracțiunii date. Accentul deosebit în stabilirea gradului de vinovăție îl putem remarca și în cazul stabilirii gradului de pericol social al motivului dat, ce reiese din alegerea unei căi ilegale pentru satisfacerea necesității date și de asemenea evidențierea faptului că anumitul motiv a servit la alegerea de către făptuitor a acțiunii și a modului anumit ce este calificat drept antisocial. Cu cât este mai mare gradul de antisocialitate la motiv, cu atât mai mult și vinovăția se mărește [5, p. 160].

Latura subiectivă joacă un rol important în cadrul urmăririi penale, la fel și în judecată ce decurge într-o dezbatere amplă între acuzatorul de stat și apărător; se consideră că mai mult de jumătate din erorile judiciare au loc din cauza unor neluări în considerație a semnelor facultative ce prezintă latura subiectivă.

Latura subiectivă care include vinovăția, motivul, scopul infracțiunii și stările psihice ale persoanei, se consideră o parte necesară prezentă în oricare din infracțiunile penale. Ea are un rol important nu numai în stabilirea și calificarea răspunderii penale, dar și în cadrul pedepsei penale, înlăturarea de la răspundere penală și pedeapsa penală, determinarea locului ispășirii pedepsei, de asemenea și pentru determinarea unei strategii și tactici de resocializare a fostului condamnat și corectarea acestuia.

Mobilul și scopul nu sunt compatibile decât cu infracțiunile intenționate, constituind o circumstanțiere, o calificare a intenției.

În unele cazuri, legiuitorul a inclus mobilul și scopul, în mod expres, în conținutul normei de incriminare, cazuri în care acestea vor trebui stabilite (dovedite) pentru a exista acele infracțiuni.

În cele mai multe cazuri însă, mobilul și scopul infracțiunilor săvârșite nu sunt arătate expres în norma de incriminare, și în aceste cazuri, organele judiciare trebuie să le stabilească, deoarece ajută la corecta individualizare a sancțiunilor penale [6, p. 95].

Motivul întotdeauna premerge intenției, concretizând-o, consolidând-o. Teza precum că toate infracțiunile intenționate sunt motivate este unanim acceptată de doctrina penală. Mai complicat se rezolvă problema privind motivarea infracțiunilor comise din impru-

dentă. Unii autori neagă importanța motivelor pentru infracțiunile comise din imprudență [7, p. 169].

Motivele infracțiunii intenționate trebuie să fie cunoscute, fiindcă altfel nu s-ar putea înțelege dorința infractorului de a comite infracțiunea, complexitatea faptei și gradul ei prejudiciabil [8, p. 168].

Scopul este un stimul spre săvârșirea infracțiunii, atingerea acestuia sau neatingerea nu are importanță pentru calificarea infracțiunii (în corespundere cu urmările).

Motivul și scopul infracțiunii sunt strâns legate între ele. Pornind de la Reieșind din trebuințele necesare, persoana simte o oarecare nevoie, apoi satisfacerea acesteia. Pe această bază se formează scopul.

În așa fel, scopul infracțiunii apare pe fondul motivului infracțional, ce împreună cu motivul și scopul infracțiunii formează acea bază, pe care se naște vinovăția, ca fenomen volitiv sau intelectual, nemijlocit legat de săvârșirea infracțiunii și care are loc în momentul comiterii infracțiunii.

Nu se poate să fim de acord cu autorul rus R.I. Miheev, pentru care motivul și scopul sunt caracteristice și infracțiunilor comise din imprudență, deoarece „legea nu prevede deosebiri între motivele și scopurile infracțiunii comise cu intenție și din imprudență” [9, p. 209].

Importanța acestor semne rezidă în faptul că ele au o oarecare importanță în procesul calificării infracțiunii, ca de exemplu:

În primul rând, aceste semne se prezintă ca semne obligatorii în apariția răspunderii penale pentru fapta presupusă, care fără aceste două semne nu poate constitui o infracțiune. În al doilea rând, motivul și scopul infracțiunii pot juca rolul prin care o faptă infracțională se deosebește de alta. În sfârșit, al treilea semn, motivul și scopul infracțiunii pot juca rolul de calificare, ca semne agravante sau atenuante [10, p. 185].

În cele mai multe cazuri, mobilul nu constituie un element necesar pentru existența infracțiunii, considerându-se că prezența vinovăției este suficientă pentru a atribui faptei pericolul social al unei infracțiuni, dar sunt și unele excepții. Astfel, infracțiunea de abuz în serviciu prin îngădirea unor drepturi, prevăzută de art.247 Cod penal nu se poate realiza decât în prezența existenței unui anumit mobil, și anume, săvârșirea abuzului pe teme de naționalitate, rasă, sex sau religie [11, p. 203].

Ca și mobilul, scopul este caracteristic în general activității voluntare, dar tot ca și mobilul, scopul nu este prevăzut ca element în conținutul infracțiunii decât în mod excepțional, și anume, la acele infracțiuni la care latura subiectivă trebuie să cuprindă pe lângă elementul subiectiv și condiția cerință esențială a unui scop urmărit de făptuitor.

Scopul se deosebește de mobil, deși se află într-o strânsă legătură cu acesta. De ex., comiterea unui

omor din gelozie. Mobilul sau pornirea interioară este gelozia pe când scopul este înlăturarea din viață a persoanei incomode pentru făptuitor. Scopul nu se confruntă nici cu rezultatul infracțiunii. În exemplul dat, scopul a fost înlăturarea din viață a unei persoane, pe când rezultatul infracțiunii este moartea victimei [12, p. 204].

Dacă aceste semne facultative speciale nu sunt indicate în calitate de semne principale, obligatorii ale componenței infracțiunii, ele urmează a fi luate în seamă de către instanța de judecată la stabilirea categoriei și a termenului pedepsei pentru fapta săvârșită în calitate de circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului [13, p. 139-140].

Semnele facultative ale laturii subiective au o importanță practică deosebită în stabilirea răspunderii penale, deoarece prin aceste semne se stabilește vinovăția persoanei, gradul și caracterul acesteia.

Prin aflarea motivului și scopului putem ușor să calificăm fapta făptuitorului și să o plasăm în una din categoriile de pedepse penale expuse în partea specială a Codului penal. De exemplu, prin răpirea persoanei din interes material, putem să vedem ușor care a fost motivul răpirii persoanei. Acesta poate fi răzbunarea, gelozia, intențiile huliganice, concurența neloială, scopul propus de făptuitor poate fi împiedicarea înfăptuirii unei tranzacții de către victimă, de a se căsători etc. Pe când răpirea din interes material va căpăta un caracter agravat și se va califica astfel art. 164 alin.(2) lit. f) Cod penal RM. Motivul apărut la făptuitor a influențat și a premers răpirea persoanei, să nu fi apărut motivul, n-ar fi existat și scopul, urmat cu realizarea acestui fapt, adică răpirea acesteia.

Unii savanți remarcă faptul că indiferent dacă este sau nu cunoscut totalmente motivul și scopul făptuitorului, care l-au împins să săvârșească infracțiunea, oricum acestuia i se va aplica pedeapsa corespunzătoare.

Nu trebuie să se stagneze procesul de judecare a faptei făptuitorului, din cauza neafării motivului sau scopului acestuia, oricum aceasta reiese din fapta comisă de el și e suficient ca ea să prezinte un pericol social, asupra valorilor apărute de legea penală.

Așadar, cunoașterea motivului are importanță pentru stabilirea gradului de vinovăție, în funcție de ace-

ta, pedeapsa poate fi atenuată sau agravată. Atenuată în caz de săvârșirea unei infracțiuni din împrejurări grele de ordin personal, de ordin familial, săvârșirea infracțiunii de către un minor, femeie gravidă etc., însă ele nu sunt direct stabilite în componențele de infracțiune ale Codului penal din partea specială. Sunt stabilite numai circumstanțele agravante, de regulă ele sunt expuse în aliniatele articolului respectiv.

Prin cele menționate, semnele facultative ale laturii subiective joacă un rol nu mai puțin important, pe lângă cel principal sau ale laturii obiective.

Referințe:

1. MIRCEA, I. *Temeiul răspunderii penale în Republica Socialistă România*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.
2. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. *Drept penal. Partea generală*. Vol. I. Chișinău: Cartier Juridic, 2005.
3. *Ibidem*.
4. BORODAC, A., GHERMAN, M., MALDEA, N. ș.a. *Manual de Drept penal. Partea generală*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005.
5. СКЛЯПОВ, С.В. *Вина и мотивы преступного поведения*. Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2001.
6. UNGUREANU, A. *Drept penal român. Partea generală*. București: Lumina Lex, 1995.
7. BORODAC, A. *Op.cit.*
8. *Ibidem*.
9. КОММИСАРОВ, В.С., проф РАРОГ, А.И. *Российское уголовное право*. Том 1. Общая часть. Москва: Инфра-М, 2009.
10. РАРОГ, А.И. *Квалификация преступлений по субъективным признакам*. Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2003.
11. DIMA, T. *Drept penal. Partea generală*. Vol.I. București: Lumina Lex, 2001.
12. *Ibidem*.
13. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V. *Op.cit.*

Prezentat la 27.09.2017